

DOI

Bo'stonova U.F.
Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti 2-bosqich talabasi
Ilmiy rahbar: t.f.f.d.(PhD) Ro'ziyeva D.M.

**JAHON URUSHI YILLARIDA XOTIN-QIZLAR HAYOTI (XATIRCHI
TUMANI MISOLIDA)**

Annonatsiya: Ushbu maqola orqali ikkinchi jahon urushi yillarida Xatirchi tumanidagi xotin-qizlarning og'ir mehnat sharoiti, qariyalar, bolalarning yashash turmush tarzi, 10-12 soat ish haqi evaziga ayollarning majburiy mehnatga jalb etilganligi, hududida jahon urushida tashkil etilgan kolxozlarda ayollarning mehnati, xatirchilik yoshlarning urushdagi ishtiroki haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Dala ishlari, kolxoz va sovxozlar, Hamdam Shaymatova, Laylakxona, Changir Shakar Xalitova, Ma'mura Ro'ziqulova, Oqtosh, 1941-1945-yillar.

Bostonova U.F.
2nd year student
Faculty of History
Navoi State Pedagogical Institute
Scientific leader: Roziyeva D.M., Ph.D.

**THE LIFE OF WOMEN AND GIRLS DURING THE WORLD WAR
(EXAMPLE OF MEMORIAL DISTRICT)**

Annotation: this article provides information about the difficult working conditions of women in the Khatirchi district during the years of World War II, the living lifestyle of the elderly, children, the involvement of women in forced labor for a salary of 10-12 hours, the labor of women in collective farms established in the World War on the territory, the participation of

Keywords: field work, collective farm and state farms, Hamdam Shaimatova, storeroom, Changir sugar Halitova, Mamura Rozikulova, Aktosh, 1941-1945.

Minglab bolalarni yetim qoldirgan va minglab onalarni farzand dog'ida kuydirgan Ikkinchi Jahon urushi xalq uchun juda katta yo'qotishlarga sababchi bo'ldi. Urush saflarida mardonavor kurashgan o'g'lonlar hamda front ortida qolgan xotin qizlar ham o'zlarining bor kuch g'ayratlari bilan urushda ishtirok etishdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Urush yillarida 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan sog'lom erkaklar armiya saflariga olib ketilgan [1;103]. Buning oqibatida front ortidagi og'ir ishlar ayollar

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

va yosh bolalar bo'yniga tushdi. Ayollar turli og'ir mehnatlar, farzand boqish va shu kabi qiyinchiliklar ichida yashaganlar. Ular turli dala ishlari, traktor kultivatorlar haydash, kanallar qazish, paxta ekish kabi turli darajadagi og'ir mehnatlarga majburan jalb qilingan. Urush yillari ko'plab ayollar beva qoldi, odamlar o'z uylarida mehnat qilgan mardikor ishchilarga uydagi beva qizlarini farzandlari bilan berganlar. Biroq hayot qiyinchiliklardan bir ota shuncha kishini boqa olmagan.

Urush yillarida bo'lgan hayotni shunday eslaydi Sangijumon qishlog'idan bo'lgan Hamdam momo Shaymatova: "Urush yillarida xalq hayoti uchun juda ko'p qiyinchiliklar ostida o'tgan. Sababi mehnatga yaroqli barcha erkaklar urush saflariga safarbar etilgan. Qishloqdagi og'ir mehnatli ishlar ayollar zimmasiga tushgan. Deyarli hamma xonadonda yashovchi ayollar o'z boquvchilarini yo'qotgan, buning evaziga ocharchilik juda avjiga chiqqan. Ayollar qattiq mehnati evaziga bir burda non olishgan va uyidagi farzandlariga olib kelganlar. Har bir uydagi ayollar majburan paxtaga quvib chiqilgan. Kun davomida ishlab, bir cho'mich atala berishgan xolos".

Hamdam momo urush yillarini og'ir kunlarini eslab so'zini davom etar ekan ayollarning sabr, matonatiga alohida to'xtalib o'tadi: Idora qorovuli qo'ng'irog'ini chalgandan keyin Shovot qaziyotgan hamma o'z ishini to'xtatib, ovqat tomon yugurgan, sababi ushbu ovqatlanib olish bir kunda bir marotaba bo'lgan. Oyni yorug'ida paxta terishgan ayollar uylariga kechasi qaytib yana tongacha uydagi bolalari va qariyalar uchun non, osh pishirgan. Bir chigit bo'lib qolgan paxtalarni ham qoldirmasdan terib, plan to'lmaguncha o'z uylariga qaytishmagan. Hattoki yosh bo'lishiga qaramay 10-12 yoshar yosh qizlar kolxoz xizmatiga olingan va urush tugaguniga qadar va undan keyin ham shu yerda ishlatganlar.

Shovot, kanallar ishlariga jalb qilingan ayollar tizzalarigacha loyga botib, kanal ichidagi loylarni kanaldan ancha uzoq bo'lgan joygacha qo'llarida ko'tarib olib borishgan. O'sha paytlarda Laylakxona degan joydan Changir degan hududgacha bo'lgan masofada katta shovot qazilgan va asosiy ishchi kuchi ayollardan iborat bo'lgan. Bir nechta Kolxoz ishchilari birlashib kecha-yu kunduz oy yorug'ida ham mehnat qilishgan. Ular uchun yotoqxona esa o'sha davrda maktablar bo'lgan. Bir ayol loy qazigan, ikkinchisi tashigan. Bug'doy o'rish vaqti kelganda qishloqdagi barcha xotin qizlar bug'doy dalalarida ana shu hosil yig'ishtirilgunga qadar qishloqlariga qaytmasdan ishlaganlar. Qishloqlarda ishga yaroqli erkaklar bo'lmaganligi tufayli brigadr boshliqlar Kavkaz hududlaridan jo'natilgan [2].

Xatirchi qishloqlarida uzumchilik urush yillarida ham asosiy soha bo'lgan. Erta bahorda qishloqlardagi xotin qizlar omochlarini ho'kiz-u eshklarga qo'shib yer haydaganlar. Tog' hududlarida yashovchi aholi ish qizg'in bo'lgan iyun-oktyabr oylarida paxta, bug'doy dalalari, shovot, kanal bo'ylariga quvib keltirilgan, qochishga uringanlar qattiq jazoga tortilgan [3].

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Mamlakatdagi barcha sanoat korxonalari urush manfaatlariga bo'ysundirilib, qayta qurilganligi oqibatida respublikamizga Markazdan traktorlar va boshqa qishloq xo'jaligi mashinalari kelishi deyarli to'xtab qoldi. Texnikaning o'rniga yuz minglab qishloq mehnatkashlari frontga, vatan mudofaasiga safarbar qilindilar, ayollar bolalar ko'magida qo'sh haydab, yerlarni ag'dargan, tekislagan, turli ekinlarni ekishgan. Dala maydonlarida 13–14 yoshli qizlar ham 12 soatlab og'ir ishlarda ishlashga majbur edilar. Bu esa mehnatkashlarning sonini oshirmasdan, hosildorlik darajasini oshirish imkonini bergan.

“... juda qiyin sharoitlarni boshdan kechirdik, – deya xotirlaydi Shakar Xalitova – hamma ish yoshlar va ayollar zimmasiga tushdi. Maktab mashg'ulotlarini tugatardig-u Stalin nomli kolxoz brigadasiga chiqib ishlardik. Men ham ketmon chopardim, ham hisobchilik qilardim. Davr, sharoit shuni taqozo qilardi bizdan...”. Dalalarda yetishtirilgan g'alla, asosan, qariyalar, ayollar va bolalar yordamida qo'lda o'rib olinib, ot, eshaklar vositasida yanchilgan. Xirmondan chiqqan bug'doy aravalarga ortilib, Zirabuloq stantsiyasiga olib ketilgan.

Asosan paxtachilikka moslashgan hududda kuzning oxiri qishning boshlarida Paxta xom ashyosini yetkazish maqsadida ko'sak chuvash ishlari yarim tungacha davom etgan. Faqatgina Oqtosh shahridagi qand zavodida yarim tunda chalinadigan zang ovozi va erta tongdan dala ishlariga chiqish zarurati bilangina ishni to'xtatishgan [4;146].

Xullas, ikkinchi jahon urushida barcha tabaqalar, ayollar, bolalar va qariyalar aziyat chekdilar. Og'ir mehnat sharoiti ayollarni turli xil mehnatlarga jalb etildi. Shovot va kanallar qurilishiga ayollar han erkaklar qatori xizmat qildi. Qariyalar va bolalar o'rtasida kasallar kopaydi. Yashash sharoiti yomon ahvolda edi. Aynan barcha sohalarda rivojlanish to'xtagan edi, barcha narsalar front uchun yo'naltirildi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Ikkinchi jahon urushi juda ko'p oilalarning yostig'ini quritdi. 1941–1945 yillar oralig'ida bo'lib o'tgan bu mash'um urushga Xatirchi rayonidan 8982 kishi safarbar etilgan. Ulardan 1482 nafari halok bo'lib, 810 nafari esa bedarak yo'qolgan. G'alaba nashidasini tatib ko'rish 6690 nafar jangchiga nasib etdi. Ikkinchi jahon urushi oqibatida butun bir qishloqlardagi zabardast yigitlar urushga ketib, qishloqlar huvillab qoldi. Birgina Otchi qishlog'idan frontga jo'nagan 30 kishidan faqatgina ikki kishi qaytib keldi, xolos [5;139].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev ta'biri bilan aytganda, “Bukilmas iroda va jasorat namunasini amalda namoyon etib, o'z hayotini Vatanimizning har tomonlama ravnaq topishi, bugungi tinch va osoyishta kunlar uchun jonini fido qilgan ajdodlarning muqaddas xotirasini yod etib, ezgu ishlarini davom ettirish, safimizda yurgan keksalarni e'zozlash – odamiylikning eng oliy mezoni va bizga tinchlik-omonlik kerak, deb yashaydigan bag'rikeng va olijanob xalqimizga xos azaliy qadriyatdir”. Ikkinchi jahon urushi boshqa xalqlar qatori

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Xatirchi rayonini ham larzaga soldi. Bu mash'um yillarda otasi, akasi, ukasi yoki sevimli yorini ajal domiga yuborayotgan xalqning faryodi ko'kka etdi. Ikkinchi jahon urushi davomida Xatirchi rayonining minglab farzandlari janggohlarda jasorat, qahramonlik ko'rsatib kurashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xatirchi tarixidan lavhalar "Zilol buloq" 2022.
2. U.Bo'stonovanning Sangijumon qishlog'ida yashovchi Hamdam Shaymatova bilan suhbatidan. 2022.03.23
3. U.Bo'stonovanning Pachir qishlog'ida yashovchi Ma'mura Ro'ziqulova bilan suhbatidan. 2020.01.19
4. Xatirchi tumani: kecha va bugun X.Qurbonov, J.Mustafojev, Sh.Toshturov, A.Inayatov, H. Raxmonov "Sahhof" 2021, 146-bet.
5. Xatirchi tumani: kecha va bugun X.Qurbonov, J.Mustafojev, Sh.Toshturov, A.Inayatov, H.Raxmonov "Sahhof". 2021, 139-bet.